

UN ESLABÓN PERDIDO EN NUESTRA HISTORIA: DIEGO RODRÍGUEZ DE ALMELA Y EL *COMPENDIO HISTORIAL*

Sergio Sarasa Echeverría¹

¹Universidad de Sevilla, Departamento de Lengua, Lingüística y teoría de la Literatura, Proyecto de Investigación Historia15: «La escritura elaborada en español de la Baja Edad Media al siglo XVII: lengua epistolar y cambio lingüístico» (PID2020-113146GB-I00). Financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 (<https://grupos.us.es/historia15/new/>), ssarasa@us.es

Palabras clave: filología; edición crítica; lingüística histórica; Diego Rodríguez de Almela; *Compendio Historial*.

Uno de los momentos clave es la historia de nuestro país fue el reinado de los Reyes Católicos. En él, se dieron los inicios de la configuración de lo que hoy podemos denominar «Estado moderno español». Durante su reinado, doña Isabel y don Fernando se rodearon de un nutrido grupo de nobles que encajasen con sus ideas políticas y religiosas, para poder así llevarlas a cabo. Pero en la configuración de un estado no solo es importante cambiar el presente y mirar hacia el futuro, sino que, en igual medida cabe revalorizar el pasado, pues solo se recuerda aquello que está escrito.

Los Reyes Católicos quisieron que se escribiese un libro que contara toda la historia de España, desde el diluvio de Noé hasta Enrique IV, su predecesor, que encajase con sus ideas políticas para poder transmitirlo a las futuras generaciones. Sería un libro que legase, por tanto, una visión poco objetiva e ideologizada de los hechos históricos. El encargado de elaborar este libro fue Diego Rodríguez de Almela, quien escribió la *Compilación de todas las corónicas de España*, o *Compendio Historial*, una obra monumental, con más de 650 capítulos en los que cuenta los episodios más épicos de nuestra historia: guerras, apariciones de santos, asesinatos, eclipses o antiguos grupos heréticos. Para ello, recopiló una gran cantidad de fuentes latinas y romances y construyó así una obra al servicio del ideal político de los Católicos.

Pero el *Compendio* de Almela ha sido prácticamente olvidado por historiadores, literatos y lingüistas de nuestra historia. En esta investigación predoctoral, en la que he sido contratado como FPU en el grupo de investigación Historia15 de la Universidad de Sevilla, nos disponemos a recuperar y revitalizar el *Compendio Historial* desde una visión interdisciplinar: histórica y literaria, recuperando la figura de Almela y trayendo de vuelta los hechos narrados en su crónica; filosófica, por la influencia que pensadores como Aristóteles o Santo Tomas tuvieron en el noble; y, sobre todo, textual y lingüística.

Nuestro trabajo es ecdótico o textual porque estamos localizando todos los manuscritos en los que se copió el *Compendio Historial* con el fin de analizarlos, compararlos y poder elaborar una edición crítica de esta obra histórica. Nuestra labor es también lingüística, pues esta crónica fue copiada en el siglo siguiente a cuando fue escrita, reelaborada por un copista anónimo que cambió la lengua del texto, aportando datos de cómo se produjo el cambio del “castellano” del siglo XV al “español” del XVI.

Finalmente, nuestra investigación sigue la metodología de la variación intertestimonial. Otras autoras del grupo de investigación Historia15, como Garrido Martín [2018] o Romera Manzanares [2021 & 2024], dirigidas ambas por la Prof.^a Pons Rodríguez, ya han rescatado crónicas medievales, encontrando manuscritos perdidos, realizando ediciones y estemas de filiación y aportando relevantes datos en torno a la evolución lingüística de nuestra lengua.

Agradecimientos

Agradezco al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el contrato predoctoral recibido (FPU23/02679) mediante el cual estoy pudiendo realizar esta investigación. Quedo agradecido, igualmente, a la Universidad de Sevilla y al grupo de investigación Historia15 por la confianza depositada y la oportunidad recibida. Espero que la elaboración de esta tesis pueda ser una primera forma de devolverla.

Referencias

[1] Garrido Martín, Blanca (2018): *La Atalaya de las corónicas (1443) de Alfonso Martínez de Toledo: edición, introducción y notas de Blanca Garrido Martín*, Madrid; Frankfurt am Main: Iberoamericana: Vervuert.

[2] Romera Manzanares, Ana María (2021): *Recepción, reescritura y variación léxica en la "Crónica sarracina" de Pedro de Corral: estudio lingüístico y edición filológica* (tesis doctoral inédita), Sevilla: Universidad de Sevilla, Disponible en: <https://idus.us.es/items/c21c0e92-90e7-42d9-9edd-66dd4ed49453>

[3] Romera Manzanares, Ana María (2024): *Crónica del moro Rasis: versión castellana cuatrocentista; estudio, edición y notas de Ana María Romera Manzanares*, Madrid; Frankfurt am Main: Iberoamericana: Vervuert.